

BENEFÍCIOS DOS CHICOTES ELÉTRICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6548482

Autores::

Deivid Oliveira Soares*

Messias Pimentel Cantanhede*

RESUMO

A busca incessante por novas tecnologias ou métodos construtivos dentro da área elétrica passou a ser uma meta para empresas que querem se manter competitivas no mercado, sendo necessário dessa forma transformações no atual modelo convencional e rudimentar de instalação elétrica. A organização da produtividade através de ferramentas da Metodologia Lean acrescido a sistemática e a aprimoração devidos a automação dos processos de produção contribuem em larga escala para o aumento da eficiência das empresas, tornando as mesmas mais competitivas. Este trabalho buscou fundamentalmente, expor o processo de fabricação de chicotes elétricos, de forma a padronizar os processos de produção e originando um sistema que otimize os resultados e assegure uma qualidade superior de trabalho aos contribuintes, melhorando a qualidade do produto e o contentamento dos consumidores.

Palavras-chave: Chicotes elétricos. Automação. Metodologia Lean.

ABSTRACT

The incessant search for new technologies or construction methods within the electrical area has become a goal for companies that want to remain competitive in the market, thus requiring transformations in the current conventional and rudimentary model of electrical installation. The organization of productivity through the Lean Methodology tools plus the systematic and the improvement due to the automation of the production processes contribute in a large scale to the increase of the companies' efficiency, making them more competitive. This work sought fundamentally, to expose the manufacturing process of electric harnesses, in order to standardize the production processes and originating a system that optimizes the results and assures a

superior quality of work to the contributors, improving the quality of the product and the contentment of the consumers.

Keywords: *electrical whips, automation, lean methodology.*

1 INTRODUÇÃO

Em virtude as crises econômicas, grandes concorrentes surgiram, expondo a necessidade de se manter estável diante do mercado, as empresas passam a buscar uma maior eficiência produtiva, redução de custos operacionais e vantagem perante as concorrentes.

Faz-se então a obrigação de buscar soluções para otimizar os processos produtivos, diminuindo principalmente os desperdícios nos processos de produção, aumentando a qualidade do produto e a satisfação do consumidor.

Foi então que surgiu a ideia de fazer uso da tecnologia de chicotes automotivos e trazer a mesma para a construção civil, mais especificamente para a instalação elétrica, utilizando a metodologia lean que visa uma maior produção com menor gasto de recursos e tempo, acabou-se chegando à ideia da criação de painéis didáticos para a manufatura dos chicotes.

* Acadêmico de Engenharia Elétrica. E-mail: deivid.ssod@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Engenheiro Eletricista Porto Velho, 2021.

** Prof. Mestre Orientador. Professor do curso de Engenharia Elétrica. E-mail: messias.cantanhede@uniron.br.

A painel didático é uma ferramenta que surge com o objetivo auxiliar na manufatura do sistema elétrico, pois através dele é possível notar todas as dificuldades técnicas que são experienciadas em situações cotidianas durante a realização de serviços. Com o mercado exigindo novos meios se produzir com o mínimo de gasto, o painel didático se torna um grande aliado da empresa pois exclui a necessidade da contratação de um profissional especializado.

Fez-se uso principalmente da plataforma de prototipagem Arduino, para a criação de uma interface intuitiva visando a facilidade de operação do painel didático, pois o mesmo possui uma interface de programação bastante convidativa e de fácil entendimento.

Após estudos no mercado de construção civil e tendo como referência o sistema Toyota ou TPS, foi possível não somente a criação o painel didático como também a implementação de processos que otimizassem tanto a fabricação dos chicotes quanto a instalação dos mesmos na obra.

Na fabricação dos chicotes elétricos, onde os processos são manuais, existe essa oportunidade de melhoria dos processos de manufatura, visando também à adequação e padronização de funções e postos de trabalho, otimizando todos os longos processos desnecessários e consequentemente o esforço dos colaboradores, garantindo desta forma uma qualidade superior da manufatura dos produtos.

Tendo como base a ideia principal, este trabalho busca expor tanto o método usado para a manufatura dos chicotes elétricos quanto os benefícios, que os mesmos trazem ao padronizar e otimizar todos os processos e postos de trabalho de forma a aumentar a fluidez da montagem.

2 CHICOTES ELÉTRICOS

Devido a importância do tema para a área da Engenharia Elétrica e Civil, constatou-se a importância da produção industrializada em grande quantidade de redes elétricas para a Construção Civil, proporcionando vantagens na relação Custo versus Benefício.

O grande problema deste método é a aceitabilidade do consumidor referente aos modernos métodos de instalação se comparado ao tradicional, especialmente por parte dos instaladores, já que afetará diretamente nos hábitos de trabalho.

Por consequência, no caso de o cliente vir a demonstrar resistência quanto ao novo método de instalação, através deste trabalho todas e quaisquer dúvidas, serão sanadas a respeito das diversas vantagens e ganhos se comparado com a forma tradicional de instalação elétrica.

O projeto prevê benefícios se tratando de tempo para a execução e redução do prazo de entrega, fora o fato de não ser preciso a presença constante de um profissional devidamente especializado para a instalação das redes elétricas. Um outro fator relevante é a fácil administração dos materiais ligados a instalação elétrica que acabam sendo armazenados no almoxarifado da obra: o colaborador responsável pelo setor ao invés de ter sob sua tutela diversos materiais que em conjunto compõem a rede elétrica, acaba por se responsabilizar por somente um item, este sendo a própria rede elétrica em si, garantindo que não ocorra falta de material na obra e aumentando a eficiência do mesmo. Quaisquer perdas de materiais gerados durante a instalação elétrica por meio do método de instalação elétrica convencional, são extinguidos ao se adotar o uso dos chicotes elétricos, afinal, são montados sob medida seguindo projeto elétrico e tendo como guia o gabarito a ser montado para tal, dessa forma é criada uma otimização dos processos e gerada uma economia do produto final.

Imagem 1 – projeto elétrico utilizando ferramenta BIM.

Fonte: autor, 2022

A manufatura dos chicotes é realizada com o auxílio de projetos customizados inteiramente para a obra a ser executada, projeto este sendo feito com o auxílio da tecnologia BIM, pois através do mesmo é possível uma melhor visão de todos os processos que serão realizados, como também um melhor controle e análise.

3 SISTEMA TPS

O sistema de produção enxuta tomado como referência para a implementação dos chicotes elétricos na empresa LUZ E.S. Engenharia, mais conhecido como TPS (*Toyota Production System*) foi originalmente criado para a indústria automobilística e após um tempo adaptado a outros segmentos diversos por apresentar uma alta taxa de otimização de maneira organizada e atender todas as exigências do cliente em um curto período de tempo.

A princípio o objetivo do TPS é eliminar por inteiro todas as formas de perda buscando a produção da quantidade exata necessária e no ritmo em que é demandado de forma a evitar a superprodução e a sobra de todos os materiais integrantes do produto final produzido, as empresas que tem como referência o sistema TPS tem demonstrado cada vez mais interesse no método de instalação elétrica por meio dos chicotes elétricos.

O TPS busca evitar principalmente a perda por superprodução onde grandes quantidades são manufaturadas e ao final acabam não sendo totalmente aproveitadas. Perda por meio da espera, a perda por meio da espera pode ocorrer tanto devido ao processo de manufatura, ou no processo de instalação que no caso seria o dos chicotes elétricos. A perda durante o processamento, como abordado no anteriormente é cada vez mais evidente a busca por novas tecnologias que auxiliam no processo de produção de forma a facilitar cada vez mais o método de manufatura para a instalação elétrica, através dessas melhoras é possível evitar a perda pela demora da instalação do sistema elétrico, tendo sempre como prioridade a qualidade do produto final. Por ultimo a perda por perda do estoque, ao adquirir uma grande quantidade de matéria prima que muitas vezes acabam não sendo aproveitados na obra, gera-se uma perda de materiais.

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA OTIMIZADA

A montagem dos chicotes elétricos é realizada através de projetos customizados. Dessa forma, é ofertado a proposta aos construtores que, ao se interessarem pelo item, encaminham o projeto elétrico que será utilizado na obra. Desta forma, para um imóvel de 48 apartamentos como exemplo, a empresa apresenta um chicote elétrico como modelo, aguardando confirmação do cliente para então produzir as outras 47 unidades restantes.

Para a execução do projeto de instalações, o projetista necessita de plantas e cortes de arquitetura, saber o fim que se destina a instalação, os recursos disponíveis, a localização da rede mais próxima, bem como saber as características elétricas da rede (aérea ou subterrânea), tensão entre fase ou fase-neutro etc.

(CREDER, 2008, p. 58).

O chicote elétrico surgiu para solucionar problemas críticos que o método convencional de instalação elétrica apresenta, podendo ser utilizado em diversos métodos construtivos, tal como paredes de alvenaria, pré-moldados, paredes de concreto moldadas in loco com formas, dry-wall, steel frame e entre outros.

Imagem 2 – construção onde foram aplicados os chicotes elétricos, método in loco.

Fonte: autor, 202

O método construtivo tido como base para a produção deste artigo foi a concretagem de paredes moldadas in loco através de formas metálicas como é apresentado na Imagem 1, de maneira simples as formas perfazem tanto as paredes quanto lajes de metade de um pavimento com as telas dentro das formas já com as tubulações elétricas fixas, juntamente com as caixas elétricas presas com espaçadores já na altura especificada em projeto, após todas as verificações é realizada a concretagem.

Imagem 3 – concretagem de paredes e laje no método in loco

Fonte: autor, 2022

Os chicotes elétricos se mostram um método muito benéfico, pois:

- Extingue os desperdícios de materiais.

- Distingue os pontos elétricos, dessa forma facilitando a instalação.
- Reduz consideravelmente a quantidade de itens a serem administrados, por vez eliminando os riscos de extravios de materiais.
- Manufatura em escala.
- Diminuição do tempo necessário para a instalação do sistema elétrico sendo menor que uma hora, proporcionando ganhos durante a execução.
- Dispensar a precisão de se obter um profissional devidamente capacitado para manufatura dos chicotes elétricos.
- Execução de verificações nas linhas de produção.
- Padronização dos chicotes elétricos de acordo com a norma NBR5410.

Os chicotes elétricos são constituídos por eletrodutos, caixas elétricas de paredes e teto, cabamentos já introduzidos e interligados de acordo com o circuito elétrico previsto em projeto, ou seja, o cliente recebe um único item já contendo todos os materiais relacionados a instalação da rede elétrica. Se o consumidor preferir poderá receber o kit já com os acabamentos devidamente instalados, tais como interruptores, tomadas, disjuntores, lâmpadas, etc.

Cada kit é manufaturado em acordo com o projeto elétrico recebido ou feito na própria empresa por profissionais capacitados, sendo montado um gabarito exclusivamente para cada projeto de acordo com o que foi exigido pelo consumidor e após a finalização da montagem é realizado uma sequência de testes individuais em cada produto de forma a garantir a continuidade de todas as conexões, e que todos os cabos previstos em projeto estejam passados e no eletroduto correto, evitando falhas ou faltas de circuitos.

O gabarito individual trata-se de um painel de montagem automatizado, onde através do mesmo é possível evitar a falta de circuitos no kit e também evitar possíveis falhas em todo o sistema elétrico, consequentemente evitando que o produto após passar por todas as etapas de verificações, chegue ao cliente com certificação de garantia.

A instalação elétrica por meio tradicional exige principalmente um eletricista qualificado onde no primeiro momento terá de passar todas as tubulações elétricas que serão concretadas em seguida e após, com a assistência de um arame guia, seguirá por todas as tubulações elétricas de maneira a auxiliar a passagem da fiação posteriormente. Além do mais, se tomar como exemplo um rolo de cabo elétrico contendo 100 metros e o mesmo sendo utilizado em uma instalação residencial, vindo a ser cortado manualmente em diversos pedaços que ao final da obra provocará sobras destes pequenos pedaços cortados, os quais não terão uma maneira de serem aproveitados posteriormente, produzindo dessa forma restos de materiais que ao final da obra geram uma perda financeira.

Já através do método otimizado os cabos elétricos já serão cortados industrialmente através de máquinas automáticas e passados nos eletrodutos, assim sintetizando todas as três etapas de

instalação em apenas uma, além disso não necessariamente é preciso um profissional especializado para a montagem do kit. Por meio da aquisição do kit dos chicotes elétricos é viável a economia tanto de tempo quanto dinheiro ao se obter uma grande otimização de algumas etapas, sendo elas: compra de material, recebimento e distribuição, corte dos cabos elétricos para crimpagem e derivação, passagem de guias pelos eletrodutos e entre outros, bem como a redução da possibilidade de um possível extravio de um dos materiais durante o transporte, afinal todo o material envolvido no kit para os chicotes compõem um único item. Como vantagem extra o produto final após passar por todas as etapas na linha de montagem, garante uma diminuição significativa no tempo necessário para a instalação, que conforme o projeto, pode exigir pouco menos de uma hora.

Imagem 4 – Processos de produção dos chicotes elétricos.

Fonte: autor, 2022

Como são utilizadas máquinas automatizadas para realizarem os cortes de cabos elétricos já com as medidas previamente determinadas por projeto, há uma grande diminuição do risco de desperdício com sobras dos cabos e o uso exagerado de fitas isolantes são substituídas por modernos conectores de derivação que através de uma única ação é capaz de perfurar a proteção do cabo sem o uso de alicates para decepamento, conectando e isolando os mesmos de forma rápida, fácil e segura, assim impossibilitando futuros problemas elétricos por má conexão e aquecimento, os quais podem aumentar o consumo de energia através de perdas por uma isolação inadequada.

Infelizmente o maior ponto negativo acerca dos chicotes elétricos é o seu valor unitário por kit, pois como o mesmo é fabricado industrialmente e montado, acaba o tornado mais caro ou de igual valor se comparado com o método tradicional. Entretanto, os benefícios expostos neste trabalho

em conjunto ao tempo bem reduzido necessário para a instalação elétrica otimizada, são um grande instigador para os clientes que necessitam de um método rápido, eficiente e em grande escala.

Como pode-se observar na tabela a seguir, a redução no tempo de instalação da rede elétrica através do método otimizado é bem significativa.

Tabela 1 – Comparativo de gasto de tempo entre os métodos de instalação Otimizada e Tradicional.

COMPARATIVO DE TEMPO NECESSÁRIO ENTRE OS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

Construtoras (modelos construtivos)	Método Tradicional	Método Otimizado
Exemplo A	3h 30min	20min
Exemplo B	4h 00min	25min
Exemplo C	4h 00min	1h 30min

Fonte: autor, 2022

Tabela 2 – Comparativo entre custo de materiais Rede Elétrica Otimizada X Tradicional

COMPARATIVO DE VALORES ENTRE REDE ELÉTRICA TRADICIONAL E OTIMIZADA

Tradicional	Otimizada
R\$ 500,00	R\$ 800,00

Fonte: autor, 2022

Tendo em consideração todo o tempo gasto durante a instalação da rede elétrica, os desperdícios de materiais gerados através do corte manual de cabos e o gasto com profissionais especializados, o valor da instalação por meio do método tradicional pode chegar a atingir até 30% a mais se comparado ao método de instalação otimizada.

5 PAINÉIS CUSTOMIZADOS

Os painéis utilizados para a manufatura dos chicotes elétricos são montados de acordo com o projeto fornecido pelo cliente, ou projeto feito na empresa, com o mesmo estando disponível é criado um gabarito que será utilizado de referência para a montagem.

O painel didático foi construído com o intuito de facilitar a montagem do sistema elétrico de forma a ser intuitivo e de fácil entendimento, sendo possível uma economia com a mão de obra especializada, isto porque o painel é equipado com uma central de comando construída utilizando Arduino, que exerce a função de orientar o montador quanto a onde cada cabo elétrica passará e qual o seu tamanho específico.

Imagem 5 – Painel para manufatura dos chicotes elétricos.

Fonte: autor, 2022

Com o auxílio do Arduino foi possível a criação de uma central de comando que o objetivo de automatizar o painel didático de forma a facilitar ainda mais a manufatura dos chicotes elétricos, pois através do Arduino é possível o controle de vários dispositivos eletrônicos e também a criação de uma programação específica para o caso em questão.

Foram utilizados 1 Arduino para cada painel didático, além de ser utilizado um sistema de matrizes com LEDs para o auxílio do montador de forma visual, por ser uma plataforma *open-source* é bastante usada em projetos de automação e robótica pois sua interface é simples e limpa para se utilizar, a programação é realizada em C++.

O Arduino é uma plataforma para prototipagem eletrônica open-source (livre) baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar.

(Arduino, 2016).

Para que fosse possível oferecer um certificado de garantia de funcionamento do produto final produzido através do painel didático foram pensados em formas de realizar verificações para assegurar seu total funcionamento. O primeiro foi o teste de continuidade de cada um dos circuitos elétricos de acordo com o projeto elétrico. O segundo teste buscou verificar todas as conexões realizadas através de conectores modernos para cabos elétricos, além da averiguação de que cada circuito elétrico está realmente presente no sistema elétrico manufaturado.

6 RESULTADOS

Conforme pesquisa de campo realizada com as construtoras que adotaram o método de instalação otimizada através dos chicotes elétricos contratando os serviços da empresa LUZ E.S. ENGENHARIA, fazendo uso do site SurveyMonkey³ que possui uma alta taxa de recomendação para criação de questionários on-line, foi realizada uma pesquisa visando obter seus pontos de vista e opiniões sobre os chicotes elétricos, pois apesar de todos os benefícios apresentados durante a fase de apresentação do produto, o atual segmento de manufatura de sistema elétrico ainda não possui um vasto mercado para a obtenção do mesmo, dificultando e interferindo muitas vezes na decisão final do cliente. Os resultados obtidos através do questionário podem ser observados:

Imagem 6 – Resultados do questionário realizado através do site Survey Monkey.

Fonte: Survey Monkey, 2022

Entre as sugestões mais relevantes de melhorias, estão: redução do preço final do kit, um maior grau de afinidade entre o produto e o instalador os quais ainda possuem um preconceito acerca do produto, contudo a grande maioria sente-se satisfeitos com o mesmo, e um maior número de fabricantes do produto para que haja um aumento na qualidade e diminuição nos preços.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento de diversos novos condomínios juntamente com o interesse pessoal da população por moradias que ofereçam mais segurança, as indústrias têm manifestado cada vez mais interesse em otimizar o trabalho das Construtoras, apoiando-se também com esse crescimento. Os chicotes elétricos desenvolvidos para residências com instalação otimizada são exemplos disso, pois simplificando, são apresentados com o objetivo de extinguir desperdícios críticos relacionados a materiais e tempo de instalação. Além disso, produzem menos impactos ambientais.

Para isso, as construtoras bem como as empresas fabricantes dos chicotes elétricos têm trabalhado fazendo uso do Sistema Toyota de Produção, que tem como objetivo a Produção Enxuta, fazendo uso da ferramenta Just in Time, a qual prevê diminuição ou eliminação de perdas com produção em escala, eliminação de grandes quantidades de materiais em estoque, redução de tempo e transporte, entre outros.

Os cabeamentos elétricos usados na instalação otimizada serão a nova forma padrão de instalação das construtoras que pretendem se manter competitivas no mercado, pois oferece uma alta adaptação independentemente do método construtivo utilizado.

De acordo com o que foi exposto nas Tabelas 1 e 2, a significativa diminuição do tempo preciso para a realização da instalação elétrica otimizada, se comparado ao método tradicional, é muito expressivo. E a diminuição do tempo, em conjunto com a de perdas de materiais, acaba compensando o valor ainda elevado.

De acordo com os clientes que já fazem uso do novo método de instalação elétrica otimizada e se disponibilizaram em responder o questionário, há uma enorme satisfação em relação a aceitabilidade, embora ainda seja desconhecido, em especial entre os instaladores, que ainda alimentam preconceitos infundáveis em relação ao novo método de instalação, além do receio de perderem espaço no mercado de trabalho.

A satisfação dos consumidores finais da Rede Elétrica Otimizada é significativa, sendo bem poucas as sugestões de melhorias. Tendo como o maior ponto negativo até o momento os valores altos se comparados ao método tradicional, devido à falta de concorrência no país se tratando da manufatura dos chicotes elétricos para a construção civil.

De acordo com a pesquisa, as reduções no tempo da instalação, desperdício de materiais e na mão de obra especializada valorizam a rede elétrica otimizada, sendo as principais vantagens do ponto de vista dos usuários.

REFERÊNCIAS

CREDER, H. Instalações Elétricas. São Paulo: LTC. 2008.

SURVEY MONKEY. Home page. Disponível em: <<https://pt.surveymonkey.com/?>>. Acesso em: 19 out. 2021.

WOOD JR., T. Fordismo, Toyotismo e Volvismo: os caminhos da Indústria em busca do tempo perdido. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 6-18, set./out. 1992.

BATTAGIN, Inês. NBR 15873: entenda a norma da construção modular. Mapa da Obra. 2013. Disponível em: <https://www.mapadaobra.com.br/inovacao/nbr-15873entenda-a-norma-da-construcao-modular/>. Acesso em: 20 fev. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23327/abnt-nbr5410-instalacoes-eletricas-de-baixa-tensao>>. Acesso em: 23 nov. 2021.

TATIANA. Inovação no setor de construção civil acelera obra residencial. HOJE EM DIA. Disponível em: <<https://www.hojeemdia.com.br/economiaefinancas/innovac-o-no-setor-deconstruc-o-civil-acelera-obra-residencial-1.110412>>. Acesso em 25 nov. 2021.

Sistema de chicote para construção promete mais economia e praticidade. ESTADO DE MINAS. Disponível em: <https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/showroom/2011/08/09/interna_showroom,45122/sistema-de-chicote-para-construcao-promete-maiseconomia-e-praticidade.shtml>. Acesso em: 5 jan. 2022.

HELAL, EMMENDOERFER. Entre preceitos fordistas e de flexibilização: um estudo de caso sobre o processo de mudança de produção e trabalho na construção civil. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rai/article/view/79092>>. Acesso em: 5 jan. 2022.

NAKAMURA. O que é industrialização na construção e por que investir nisso?. SIENGE. Disponível em: <<https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-industrializacao-na-construcao-e-porque-investir-nisso/>>. Acesso em: 21 fev. 2022.

Sistema Toyota de Produção (Toyota Production System – TPS). LEAN. Disponível em: <[https://www.lean.org.br/conceitos/117/sistema-toyota-de-producao-\(toyota-production-system-](https://www.lean.org.br/conceitos/117/sistema-toyota-de-producao-(toyota-production-system-)

tps).aspx>. Acesso em: 13 mar. 2022.

ARDUINO. Home Page. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acessos em 7 jan. 2022.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »